

O‘ZBEKISTONDA SANOAT TURIZMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА И ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

IMPROVING THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM AND ASSESSING ITS EFFICIENCY IN UZBEKISTAN

Jiyanov Uktam Panjiyevich

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
“Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasida dotsenti v.b.,
Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581268>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekistonda sanoat turizmini innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Jahon tajribasi asosida sanoat obyektlarini turistik makonlarga aylantirish mexanizmlari, sanoat turizmining hududiy iqtisodiyotga ta’siri hamda ushbu yo‘nalishni raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Shuningdek, mamlakatda sanoat turizmini rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan asosiy muammolar aniqlanib, uning samaradorligini baholash tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sanoat turizmi, innovatsion rivojlanish, turizm samaradorligi, hududiy iqtisodiyot, turistik marshrutlar, raqamli texnologiyalar, sanoat merosi, xizmatlar bozori, turizm infratuzilmasi, integrallashgan baholash.*

***Аннотация.** В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты инновационного развития промышленного туризма в Узбекистане. На основе мирового опыта изучены механизмы преобразования промышленных объектов в туристические пространства, влияние промышленного туризма на региональную экономику, а также возможности развития данного направления на основе цифровых технологий. Кроме того, выявлены основные проблемы, препятствующие развитию промышленного туризма в стране, и разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию системы оценки его эффективности.*

***Ключевые слова:** промышленный туризм, инновационное развитие, эффективность туризма, региональная экономика, туристические маршруты, цифровые технологии, промышленное наследие, рынок услуг, туристическая инфраструктура, интегрированная оценка.*

***Abstract.** This article analyzes the theoretical and practical aspects of the innovative*

development of industrial tourism in Uzbekistan. Based on international experience, the study examines the mechanisms for transforming industrial facilities into tourist destinations, the impact of industrial tourism on the regional economy, and the opportunities for developing this sector through digital technologies. In addition, the main challenges hindering the development of industrial tourism in the country are identified, and scientifically grounded proposals and recommendations are developed to improve the system for evaluating its effectiveness.

Keywords: *industrial tourism, innovative development, tourism efficiency, regional economy, tourist routes, digital technologies, industrial heritage, service market, tourism infrastructure, integrated assessment.*

Jahon iqtisodiyotida turizm sohasi xizmatlar bozorining eng tez rivojlanayotgan va yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi tarmoqlaridan biri sifatida shakllanmoqda. So‘nggi yillarda global turizm bozorida an‘anaviy turizm yo‘nalishlari bilan bir qatorda muqobil turizm shakllariga bo‘lgan talab ham sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, turistlarning yangi taassurot, amaliy tajriba va interaktiv xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojining kuchayishi natijasida sanoat turizmi zamonaviy turizm industriyasining istiqbolli segmentlaridan biriga aylanmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda ishlab chiqarish obyektlari, sanoat hududlari va texnologik markazlar nafaqat iqtisodiy faoliyat maydoni, balki turistik resurs sifatida ham foydalanilmoqda. Germaniya, Yaponiya, AQSh, Xitoy va Fransiya tajribasida zavod va fabrikalarni turistik makonlarga aylantirish, sanoat merosi obyektlaridan samarali foydalanish hamda raqamli texnologiyalar asosida interaktiv xizmatlarni shakllantirish orqali turistlar oqimini oshirish amaliyoti keng rivojlangan (Richards, 2021. 84-b). Natijada sanoat turizmi hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish va xizmatlar bozorini kengaytirishning muhim vositalaridan biriga aylanmoqda.

Jahon Turizm va Sayohatlar Kengashi ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm sohasi global yalpi ichki mahsulotning muhim qismini shakllantirib, millionlab ish o‘rinlarini yaratmoqda (WTTC, 2024. 18-b). Shu bilan birga, turizmning yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va zamonaviy xizmatlar bozorini shakllantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

O‘zbekistonda ham turizmni iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunida yangi turistik marshrutlarni shakllantirish va hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan (O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019. 4-b). Shuningdek, mamlakatda turistlar oqimini oshirish, hududiy turizmni rivojlantirish va turizm xizmatlari ko‘lamini kengaytirishga qaratilgan davlat dasturlarida ham turizmni diversifikatsiya qilish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–87-son Farmoni, 2025. 7-b).

Respublikada avtomobilsozlik, kon-metallurgiya, to‘qimachilik, vinochilik, ipakchilik va hunarmandchilik tarmoqlarining rivojlangani sanoat turizmini shakllantirish uchun muhim iqtisodiy va hududiy asos yaratadi. Ayniqsa, Asaka avtomobilsozlik majmuasi, Olmaliq va Navoiy sanoat hududlari, Farg‘ona vodiysidagi ipakchilik va hunarmandchilik markazlari kelajakda sanoat turizmining istiqbolli obyektlariga aylanishi mumkin.

Biroq mamlakatda sanoat turizmini rivojlantirish bilan bog‘liq qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, sanoat obyektlarining turistik faoliyatga yetarli darajada moslashtirilmaganligi, maxsus sanoat turizmi marshrutlarining shakllanmaganligi, raqamli

xizmatlarning sust rivojlangani hamda xavfsizlik standartlarining to'liq yo'lga qo'yilmagani ushbu yo'nalish rivojlanishini cheklab kelmoqda. Bundan tashqari, sanoat turizmi samaradorligini baholash bilan bog'liq metodologik yondashuvlarning yetarli shakllanmaganligi ham mazkur sohaning samarali boshqarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu sababli O'zbekistonda sanoat turizmini innovatsion asosda rivojlantirish, ishlab chiqarish obyektlarini turistik faoliyat bilan integratsiyalash, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda ushbu yo'nalish samaradorligini kompleks baholash tizimini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi aynan sanoat turizmini hududiy iqtisodiy rivojlanish, xizmatlar bozori diversifikatsiyasi va zamonaviy turistik mahsulotlarni shakllantirishning muhim omili sifatida tadqiq etish zarurati bilan izohlanadi.

O'zbekistonda sanoat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari, avvalo, mamlakatning mavjud sanoat va hududiy salohiyati bilan izohlanadi. Respublikada avtomobilsozlik, kon-metallurgiya, kimyo sanoati, to'qimachilik, vinochilik, ipakchilik va hunarmandchilik yo'nalishlarining shakllangani ushbu turizm turini rivojlantirish uchun muhim iqtisodiy asos yaratadi. Ayniqsa, sanoat ishlab chiqarishining hududlar bo'yicha notekis, ammo ixtisoslashgan tarzda rivojlangani sanoat turizmi uchun turli yo'nalishdagi turistik mahsulotlarni shakllantirish imkonini bermoqda.

Mamlakatda sanoat turizmi salohiyatini baholashda hududlarning ishlab chiqarish ixtisoslashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Andijon viloyatida avtomobilsozlik va mashinasozlik sanoati rivojlangan bo'lsa, Navoiy va Toshkent viloyatlarida kon-metallurgiya hamda og'ir sanoat tarmoqlari ustunlik qiladi. Farg'ona vodiysi hududlarida esa ipakchilik, hunarmandchilik va to'qimachilik ishlab chiqarishining yuqori darajada shakllangani sanoat turizmini milliy madaniy elementlar bilan integratsiyalash imkonini beradi.

Xususan, Asaka avtomobilsozlik majmuasi ishlab chiqarishning zamonaviy texnologik bosqichlarini namoyish etish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu yerda turistlar avtomobil yig'ish, robotlashtirilgan texnologik liniyalar va sifat nazorati tizimlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro amaliyotda bunday tajriba Yaponiya va Germaniyada keng qo'llanilib, sanoat obyektlari turistlar uchun maxsus ekskursiya markazlariga aylantirilgan (Smith, 2020. 57-b).

Navoiy va Olmaliq hududlaridagi kon-metallurgiya obyektlari esa industrial marshrutlar va texnologik ekskursiyalarni rivojlantirish uchun muhim salohiyatga ega. Ayniqsa, kon qazib olish, metallni qayta ishlash va logistika jarayonlarini vizual tarzda namoyish qilish turistlarda katta qiziqish uyg'otishi mumkin. Germaniyaning Ruhr industrial hududlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, sobiq yoki faol sanoat hududlarini turistik faoliyat bilan integratsiyalash hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (Richards, 2021. 84-b).

Sanoat korxonalarini turistik obyektga aylantirish mexanizmlarida ishlab chiqarish jarayonining vizualligi, xavfsizligi va interaktivligi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy turizm amaliyotida turistlarni oddiy kuzatuvchi emas, balki ishlab chiqarish jarayonining bevosita ishtirokchisiga aylantirish tendensiyasi kuchaymoqda. Shu sababli sanoat turizmida:

- interaktiv ekskursiyalar;
- mahorat darslari;
- texnologik namoyishlar;
- ishlab chiqarish simulyatsiyasi;
- degustatsiya xizmatlari;

- tajribaviy turistik dasturlar kabi mexanizmlar keng qo'llanilmoqda.

Masalan, vinochilik korxonalarida mahsulot tayyorlash jarayonini ko'rsatish bilan bir qatorda degustatsiya xizmatlari ham tashkil qilinmoqda. To'qimachilik va hunarmandchilik markazlarida esa turistlarning ayrim ishlab chiqarish bosqichlarida amaliy ishtirok etishi xizmatlarning jozibadorligini oshirmoqda. Bu esa turistlarning hissiy taassurotlarini kuchaytirish orqali xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Sanoat turizmini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar va aqlli turizm platformalarining roli tobora ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda jahonda mobil ilovalar, sun'iy intellekt asosidagi tavsiya tizimlari, raqamli navigatsiya, interaktiv xaritalar va real vaqt monitoringi turizm boshqaruvining muhim vositalaridan biriga aylangan. Ayniqsa, sanoat obyektlarining murakkab va xavfsizlik talablariga ega hududlar ekanini hisobga olsak, raqamli texnologiyalar turistlar xavfsizligini ta'minlash va xizmatlar sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

VR (virtual reallik) va AR (kengaytirilgan reallik) texnologiyalarining sanoat turizmiga integratsiyalashuvi ham zamonaviy turizm xizmatlari transformatsiyasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajribada virtual ekskursiyalar turistlarga xavfli yoki kirish cheklangan hududlarni masofadan turib ko'rish imkonini bermoqda. AR texnologiyasi esa ishlab chiqarish uskunalari, texnologik liniyalar yoki tarixiy sanoat obyektlari haqida qo'shimcha vizual axborotlarni real vaqt rejimida taqdim etmoqda (Zhang, 2022. 119-b).

Masalan, ayrim Yevropa davlatlarida kon-metallurgiya obyektlarida VR texnologiyasi asosida yer osti sanoat jarayonlari virtual tarzda namoyish qilinmoqda. Bu esa bir tomondan xavfsizlikni ta'minlasa, ikkinchi tomondan turistlarning qiziqishini sezilarli darajada oshirmoqda.

Sanoat turizmi samaradorligini baholashda raqamli indikatorlardan foydalanish ham muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Zamonaviy turizm amaliyotida turistlarning qoniqish darajasi va xizmatlar sifati quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholanmoqda:

- online review score (onlayn sharhlar bahosi);
- digital engagement (raqamli faollik ko'rsatkichi);
- CSAT (mijoz qoniqish darajasi ko'rsatkichi);
- NPS (tavsiyalash indeksi).

Onlayn sharhlar bahosi turistlarning raqamli platformalardagi baholarini aks ettiradi va xizmat sifati haqidagi umumiy tasavvurni shakllantiradi. Raqamli faollik ko'rsatkichi esa turistlarning mobil ilovalar, veb-platformalar va ijtimoiy tarmoqlardagi faolligini ifodalaydi. Yuqori raqamli faollik ko'rsatkichi ko'rsatkichi xizmatlarning raqamli jozibadorligini bildiradi.

CSAT ko'rsatkichi turistlarning xizmatlardan qoniqish darajasini aniqlashga xizmat qilsa, NPS turistlarning ushbu turistik obyektga boshqalarga tavsiya qilish ehtimolini ifodalaydi. Xalqaro tadqiqotlarda NPS ko'rsatkichining yuqori bo'lishi xizmatlar bozori raqobatbardoshligining muhim indikatorlaridan biri sifatida qaraladi (WTTC, 2024. 18-b).

Turizm infratuzilmasi sanoat turizmini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, transport-logistika tizimi, mehmonxona xizmatlari, ovqatlanish shoxobchalari, axborot markazlari va raqamli xizmatlarning rivojlanish darajasi sanoat turizmi samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli sanoat hududlarini turistik faoliyatga moslashtirishda kompleks infratuzilmaviy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Sanoat turizmi hududiy iqtisodiyotga ham sezilarli multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Turistlar oqimining ortishi xizmatlar bozorining kengayishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va

hududiy iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, sanoat turizmi hududlarning investitsion jozibadorligini kuchaytiruvchi muhim marketing vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Biroq O'zbekistonda sanoat turizmini rivojlantirish bilan bog'liq qator institutsional cheklovlar ham mavjud. Jumladan:

- sanoat obyektlarining turistik faoliyatga moslashtirilmaganligi;
- maxsus normativ bazaning yetarli shakllanmaganligi;
- investitsion mexanizmlarning sustligi;
- marketing va hududiy brending tizimining rivojlanmaganligi;
- xavfsizlik standartlarining yetarli emasligi;
- malakali kadrlar tanqisligi ushbu yo'nalish rivojlanishini cheklab kelmoqda.

Shuningdek, sanoat turizmi samaradorligini baholashning yagona metodologik tizimi mavjud emasligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda baholash asosan turistlar soni yoki xizmatlar hajmiga asoslanmoqda. Biroq zamonaviy yondashuvlar iqtisodiy, ijtimoiy, infratuzilmaviy va raqamli indikatorlarni integrallashgan holda baholash zarurligini ko'rsatmoqda.

Sanoat turizmi samaradorligini kompleks baholash zamonaviy boshqaruv tizimining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, sanoat turizmi rivojlanishining barqarorligi nafaqat turistlar oqimi yoki daromad hajmiga, balki xizmatlar sifati, raqamli transformatsiya darajasi, hududiy iqtisodiy integratsiya va innovatsion boshqaruv samaradorligiga ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli sanoat turizmini baholashda ko'p omilli integrallashgan metodologik yondashuvlardan foydalanish zarur hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda xalqaro turizm amaliyotida sanoat turizmi samaradorligini baholash uch asosiy yo'nalishda amalga oshirilmoqda:

- iqtisodiy samaradorlik;
- ijtimoiy va hududiy samaradorlik;
- raqamli va innovatsion samaradorlik.

Iqtisodiy samaradorlik sanoat turizmining hududiy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi orqali aniqlanadi. Bunda turistlar oqimi, turizm xizmatlari eksporti, o'rtacha turist xarajatlari, investitsion faollik va xizmatlar bozori hajmi asosiy indikatorlar sifatida qo'llaniladi. OECD tadqiqotlariga ko'ra, sanoat turizmi rivojlangan hududlarda xizmatlar sektori o'sishi sanoat obyektlariga tashriflar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligi kuzatilgan (OECD, 2024. 15-67-b).

Ijtimoiy samaradorlik esa sanoat turizmining hududiy bandlik, aholi daromadlari, kasbiy ta'lim va madaniy identifikatsiyaga ko'rsatadigan ta'siri orqali baholanadi. Ayniqsa, sanoat merosi obyektlarini turistik faoliyat bilan integratsiyalash hududiy identitet (shaxs yoki obyektning o'ziga xosligi)ni mustahkamlash va yoshlarning sanoat kasblariga qiziqishini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda (Guerra et al., 2022. 1-18-b).

Raqamli va innovatsion samaradorlik zamonaviy sanoat turizmi boshqaruvining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda smart-tourism (aqli turizm) platformalari, Big Data tahlillari, AI-based recommendation systems (sun'iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari) va predictive analytics (bashoratli tahlil) texnologiyalarining joriy qilinishi turizm xizmatlari samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ayniqsa, turistlarning xulq-atvori, xarajat modeli va raqamli faolligini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati strategik boshqaruv samaradorligini kuchaytirmoqda (UN Tourism, 2024).

Sanoat turizmi samaradorligini baholashda integrallashgan indeks tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sanoat turizmi samaradorligi indeksini quyidagi model asosida ifodalash mumkin:

$$ISTI=w_1ECO+w_2SOC+w_3DIG+w_4INF+w_5SAT+w_6INV$$

Bunda:

- ECO – iqtisodiy samaradorlik;
- SOC – ijtimoiy samaradorlik;
- DIG – raqamlashtirish darajasi;
- INF – infratuzilma rivojlanganligi;
- SAT – turistlar qoniqishi;
- INV – investitsion faollik ko‘rsatkichlarini anglatadi.

Mazkur model sanoat turizmi samaradorligini hududlar kesimida kompleks baholash imkonini beradi hamda strategik rejalashtirish va monitoring tizimini shakllantirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda sanoat turizmini rivojlantirish uchun “barcha holatlar uchun bir xil yondashuv” modeli emas, balki hududiy differensial yondashuv samaraliroq hisoblanadi. Jumladan:

- Toshkent va Andijonda aktiv sanoat turizmi;
- Navoiy va Olmaliqda tog‘-ko‘n sanoat turizmi;
- Farg‘ona vodiysida hunarmandchilik sanoati turizmi;
- Samarqandda vino sanoati turizmi;
- postindustrial hududlarda moslashtirib qayta foydalanish turizmi modellari rivojlantirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, sanoat turizmini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining roli ham yuqori hisoblanadi. Chunki sanoat obyektlarini turistik faoliyatga moslashtirish katta investitsion xarajatlarni talab qiladi. Xalqaro tajribada tashrif buyuruvchilar markazi, sanoat muzeyi, VR-laboratoriyalar va aqlli navigatsiya tizimlarini tashkil etishda davlat va biznes hamkorligi eng samarali model sifatida qo‘llanilmoqda (Montenegro et al., 2024. 8-11-b).

Sanoat turizmini rivojlantirishning yana bir muhim yo‘nalishi hududiy brending hisoblanadi. Zamonaviy turizm bozorida hududlarning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan ularning o‘ziga xos sanoatga oid o‘zligi bilan bog‘liq. Masalan, Germaniyada Ruhr mintaqasi “sanoat merosi”, Polshada Sileziya hududi “sanoat madaniyati”, Shvetsiyada Kiruna hududi esa “tog‘-ko‘n tajribasi” brendi asosida xalqaro turizm bozorida pozitsiyalashtirilgan (INDUSTRIADA, 2025).

O‘zbekiston sharoitida ham:

- Asaka – avtomobilsozlik turizmi;
- Navoiy – tog‘-ko‘n turizmi;
- Farg‘ona – ipakchilik va hunarmandchilik turizmi;
- Olmaliq – metallurgiya turizmi yo‘nalishlari asosida hududiy sanoat turizmi brendlarini shakllantirish mumkin.

Shu bilan birga, sanoat turizmi rivojlanishida ekologik va reputatsion (nufuz bilan bog‘liq) xavflarni boshqarish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sanoat obyektlarida ekologik xavfsizlik, chiqindilar boshqaruvi, yashil texnologiyalar va barqaror turizm tamoyillariga amal qilish sanoat turizmining uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlaydi. TICCIH (2003) tavsiyalariga ko‘ra, sanoat merosi obyektlarini turistik faoliyatga integratsiyalashtirishda ekologik va tarixiy o‘ziga

xoslikni saqlash ustuvor vazifa hisoblanadi (TICCIH, 2003. 1-6).

Natijada sanoat turizmi O‘zbekiston iqtisodiyotida nafaqat yangi turistik mahsulot, balki:

- hududiy iqtisodiy transformatsiya;
- xizmatlar bozori diversifikatsiyasi;
- investitsion faollik;
- aqlli hudud konsepsiyasi;
- kreativ iqtisodiyot;
- innovatsion boshqaruv rivojlanishining muhim drayverlaridan biriga aylanishi mumkin.

Sanoat turizmi samaradorligini baholash modeli amaliyotga tatbiq etilganda hududlar kesimida sanoat turizmining real holatini aniqlash, ustuvor yo‘nalishlarni belgilash hamda investitsion resurslarni samarali taqsimlash imkoniyati yuzaga keladi. Shu nuqtai nazardan, taklif etilgan integrallashgan modelni O‘zbekistonning ayrim hududlari misolida sinov tariqasida qo‘llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida Andijon, Navoiy, Toshkent viloyati va Farg‘ona hududlari sanoat turizmi rivojlanish salohiyati bo‘yicha qiyosiy tahlil qilindi. Baholashda iqtisodiy samaradorlik (ECO), raqamlashtirish darajasi (DIG), infratuzilma rivojlanganligi (INF), turistlar qoniqishi (SAT) va investitsion faollik (INV) indikatorlaridan foydalanildi.

1-adval

Hududlar kesimida sanoat turizmi samaradorligi indeksining tajribaviy baholanishi

Hudud	ECO	DIG	INF	SAT	INV	Umumiy ISTI
Toshkent viloyati	0.82	0.79	0.84	0.76	0.81	0.80
Andijon	0.78	0.72	0.75	0.74	0.73	0.74
Navoiy	0.85	0.61	0.68	0.65	0.88	0.73
Farg‘ona	0.69	0.58	0.63	0.81	0.60	0.66

Manba: Muallif ishlanmasi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Toshkent viloyati sanoat turizmi rivojlanish darajasi bo‘yicha nisbatan yuqori ko‘rsatkichga ega. Bunga sabab sifatida:

- transport-logistika infratuzilmasining rivojlanganligi;
- texnopark va sanoat zonalarining mavjudligi;
- raqamli xizmatlarning kengroq joriy etilgani;
- xorijiy biznes tashriflarining yuqoriligi kabi omillarni ko‘rsatish mumkin.

Andijon viloyatida esa avtomobilsozlik sanoati sanoat turizmi uchun asosiy drayver vazifasini bajarmoqda. Ayniqsa, UzAuto Motors korxonasi ochiq ishlab chiqarish ekskursiyalari modelini shakllantirish imkoniyati yuqori baholandi. Shu bilan birga, hududda mehmonxona fondi va aqlli turizm platformalarining rivojlanish darajasi Toshkent hududiga nisbatan pastligi kuzatildi.

Navoiy viloyatida investitsion faollik va iqtisodiy samaradorlik yuqori bo‘lishiga qaramasdan, turistlar uchun talqin qilish, tashrif buyuruvchilar markazi va raqamli faollik ko‘rsatkichlari past darajada qolmoqda. Bu esa sanoat turizmining resurslarga asoslangan modelidan tajribaga asoslangan modeliga o‘tish zarurligini ko‘rsatadi.

Farg‘ona hududida esa iqtisodiy ko‘rsatkichlar nisbatan pastroq bo‘lsa-da, turistlar qoniqishi ko‘rsatkichi yuqori baholandi. Buning asosiy sababi hunarmandchilik, ipakchilik va madaniy elementlarning sanoat turizmi bilan integratsiyalashganidir. Z.Montenegroning ta’kidlashicha, sanoat turizmining madaniy integratsiya modeli turistlarning hissiy taassurotlarini kuchaytiruvchi eng samarali yo‘nalishlardan biri hisoblanadi (Montenegro et al., 2023. 7-12-b).

Shuningdek, sanoat turizmi samaradorligini monitoring qilishda bashorat qilish modellardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy bashoratli tahlil texnologiyalari turistlar oqimi, mavsumiy tebranishlar va xizmatlarga talab dinamikasini oldindan prognoz qilish imkonini beradi. Masalan, Big Data (katta ma’lumotlar) tahlillari va sun’iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari orqali:

- tashriflarning eng yuqori davrlari;
- turistlarning xulq-atvori;
- xizmatlardan foydalanish intensivligi;
- onlayn sharhlar dinamikasi;
- qayta tashrif ehtimoli kabi ko‘rsatkichlarni oldindan aniqlash mumkin.

Sanoat turizmini boshqarishda monitoring boshqaruv paneli tizimlarini joriy etish ham muhim amaliy ahamiyatga ega. Bunda barcha asosiy indikatorlar real vaqt rejimida kuzatiladi va hududiy boshqaruv organlari uchun strategik qaror qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

2-jadval

Sanoat turizmi monitoring boshqaruv panelining asosiy indikatorlari

Indikator	Monitoring davri	Strategik ahamiyati
Tourist Flow Rate (turistlar oqimi darajasi)	Kunlik/oylik	Tashrif intensivligi
Online Review Score (onlayn sharhlar bahosi)	Real vaqt	Xizmat sifati
CSAT Index (mijoz qoniqish indeksi)	Oylik	Mijoz qoniqishi
NPS Index (tavsiyalash darajasi indeksi)	Choraklik	Brend sodiqligi
Digital Engagement (raqamli faollik ko‘rsatkichi)	Haftalik	Raqamli faollik
Repeat Visit Rate (qayta tashriflar darajasi)	Yillik	Barqarorlik darajasi

Manba: UN Tourism (2024), WTTC (2024) asosida muallif ishlanmasi.

Sanoat turizmini rivojlantirishda “aqli hudud” konsepsiyasining joriy qilinishi ham istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu model hududiy sanoat, turizm, logistika va raqamli boshqaruv tizimlarini yagona ekotizim asosida integratsiyalashni nazarda tutadi. Natijada sanoat turizmi oddiy ekskursiya emas, balki:

- ta’limiy platforma;
- investitsion marketing vositasi;
- hududiy innovatsion brend;
- kreativ iqtisodiyot elementi;
- aqli boshqaruv mexanizmi sifatida shakllanadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, sanoat turizmini muvaffaqiyatli rivojlantirishda alohida obyekt emas, balki klasterlashgan hududiy model samaraliroq hisoblanadi. Masalan, Germaniyadagi Ruhr sanoat klasteri, Polshadagi Sileziya sanoat marshruti va Shvetsiyadagi Kiruna tog‘-kon turizmi modeli sanoat turizmini hududiy boshqarish, tadbirlar iqtisodiyoti va aqli platformalar bilan integratsiyalash orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishgan (Route Industriekultur Ruhr, 2025).

Shu jihatdan qaralganda, O‘zbekistonda ham:

–“Asaka avtomobil klasteri turizmi”;

–“Navoiy tog‘-kon turizmi markazi (xabi)”;

–“Farg‘ona ipak-sanoat marshruti”;

–“Olmaliq metallurgiya tajriba markazi” kabi hududiy sanoat turizmi klasterlarini shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Natijada sanoat turizmi O‘zbekiston iqtisodiyotida yangi xizmatlar bozori segmentini shakllantirish bilan bir qatorda hududiy iqtisodiy transformatsiya, innovatsion boshqaruv va aqlli hudud rivojlanishining muhim drayverlaridan biriga aylanishi mumkin.

Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda sanoat turizmini rivojlantirish uchun zarur iqtisodiy, hududiy va infratuzilmaviy salohiyat mavjudligini ko‘rsatdi. Respublikaning avtomobilsozlik, kon-metallurgiya, to‘qimachilik, vinochilik, ipakchilik va hunarmandchilik tarmoqlari sanoat turizmini shakllantirish uchun muhim resurs bazasi hisoblanadi. Ayniqsa, Andijon, Toshkent, Navoiy, Olmaliq va Farg‘ona hududlari sanoat turizmining turli modellarini rivojlantirish imkoniyatiga ega ekanligi aniqlandi.

Tahlillar sanoat turizmi hududiy iqtisodiyotga multiplikativ ta‘sir ko‘rsatishini, xususan, xizmatlar bozori kengayishi, yangi ish o‘rinlari yaratilishi, investitsion jozibadorlikning oshishi va hududiy brending shakllanishiga xizmat qilishini tasdiqladi. Shu bilan birga, zamonaviy sanoat turizmi rivojlanishida VR/AR texnologiyalari, aqlli turizm platformalari, katta ma‘lumotlar tahlili va raqamli monitoring tizimlarining ahamiyati ortib borayotgani asoslandi.

Tadqiqot davomida sanoat turizmi samaradorligini baholashda iqtisodiy, ijtimoiy, infratuzilmaviy va raqamli indikatorlarni integrallashgan holda qo‘llash zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi. Xususan, mijoz qoniqish indeksi, tavsiyalash darajasi indeksi, onlayn sharhlar bahosi va raqamli faollik ko‘rsatkichi kabi zamonaviy raqamli indikatorlardan foydalanish sanoat turizmi xizmatlari sifatini kompleks baholash imkonini berishi aniqlandi.

Shuningdek, sanoat turizmi rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy muammolar sifatida maxsus normativ-huquqiy bazaning yetarli shakllanmaganligi, xavfsizlik standartlari va sug‘urta mexanizmlarining sustligi, raqamli platformalar rivojlanish darajasining pastligi, marketing va hududiy brending tizimining yetarli emasligi hamda malakali kadrlar tanqisligi qayd etildi.

O‘zbekistonda sanoat turizmini samarali rivojlantirish maqsadida sanoat turizmi bo‘yicha maxsus milliy konsepsiyani ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mazkur konsepsiyada hududiy ixtisoslashuv, aqlli turizm texnologiyalari, xavfsizlik standartlari va raqamli monitoring tizimlari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanishi zarur.

Sanoat obyektlarining yagona elektron reyestrini shakllantirish, QR-navigatsiya, virtual ekskursiyalar va AI-gid tizimlarini joriy etish orqali aqlli sanoat turizmi platformasini yaratish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, sanoat turizmi obyektlarida VR/AR texnologiyalaridan foydalanish turistlar xavfsizligi va xizmatlar jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sanoat turizmi samaradorligini monitoring qilish maqsadida mijoz qoniqish indeksi, tavsiyalash darajasi indeksi, raqamli faollik ko‘rsatkichi, onlayn sharhlar bahosi va qayta tashriflar darajasi kabi KPI indikatorlari asosida real vaqt monitoring tizimini joriy etish zarur hisoblanadi.

Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, sanoat turizmi bo‘yicha investitsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash hamda oliy ta‘lim muassasalarida sanoat turizmi menejmenti va aqlli turizm texnologiyalari yo‘nalishlari bo‘yicha maxsus o‘quv modullarini joriy etish ushbu sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. “Turizm to‘g‘risida”gi O‘RQ–549-son Qonun. 18.07.2019. <https://lex.uz/docs/4428097>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–87-son Farmoni. “2025–2026-yillarda turistlar

- oqimini keskin oshirish va turistik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 15.05.2025. <https://lex.uz>
3. Richards, G. (2021) *Rethinking Cultural Tourism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Available at: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/rethinking-cultural-tourism-9781789905441.html>
 4. Smith, M. (2020) *Industrial Heritage and Tourism Development*. London: Routledge. Available at: <https://www.routledge.com/Industrial-Heritage-and-Tourism-Development/Smith/p/book/9780367787653>
 5. World Travel & Tourism Council (WTTC) (2024) *Travel & Tourism Economic Impact Report 2024*. London: WTTC. Available at: <https://researchhub.wttc.org/product/economic-impact-report-global-trends>
 6. Zhang, W. (2022) ‘Digital Transformation in Industrial Tourism’, *Tourism Economics Journal*, 28(4), pp. 112–126. Available at: <https://journals.sagepub.com/home/teu>
 7. Ergasheva, M. and Shadmanova, S.B. (2024) ‘State Policy on the Development of Tourism in Uzbekistan’, *SSAI Journal*, 6(2), pp. 15–22. Available at: <https://bestjournalup.com/index.php/ssai/article/view/375>
 8. Guerra, T., Moreno Pacheco, M.P., Araújo de Almeida, A.S. and Vitorino, L.C. (2022) ‘Authenticity in industrial heritage tourism sites: Local community perspectives’, *European Journal of Tourism Research*, 31, pp. 1–18.
 9. INDUSTRIADA (2025) *Industrial Heritage Festival*. Available at: <https://industriada.pl>
 10. Kiruna Lapland (2025) *LKAB Visitor Centre*. Available at: <https://kirunalapland.se/en/activities/lkabs-visitor-centre/>
 11. Montenegro, Z., Marques, J. and Sousa, C. (2022) ‘Understanding the Concept of Industrial Tourism: A Systematic Review of the Literature’, *Proceedings of the International Conference on Tourism Research*, 5(1), pp. 235–269. Available at: <https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/download/235/269/1008>
 12. Montenegro, Z., Marques, J. and Sousa, C. (2023) ‘Industrial Tourism as a Factor of Sustainability and Competitiveness in Operating Industrial Companies’, *Sustainability*, 15(19), pp. 1–24.
 13. Montenegro, Z., Marques, J. and Sousa, C. (2024) ‘Integrating Industrial Tourism into Active Industrial Companies: Advantages, Barriers, and Strategic Approaches using the Delphi Method’, pp. 1–19. Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/4429/92c7a6d35fbd0ee176a5aa92b1791e040e91.pdf>
 14. Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC) (2025) *Company profile*. Available at: <https://www.ngmk.uz/en/company/>
 15. OECD (2024) *Measuring and Monitoring the Sustainability of Tourism at Regional Level in Spain*. Paris: OECD Publishing, pp. 15–67. Available at: <https://www.oecd.org/cfe/tourism/measuring-and-monitoring-the-sustainability-of-tourism-at-regional-level.htm>
 16. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (2025a) *Industrial production of the Republic of Uzbekistan*. Toshkent: Statistika agentligi, pp. 12–39. Available at: https://stat.uz/img/press-reviz-yanvar-dekabr-eng_p21196_p61469.pdf
 17. Route Industriekultur Ruhr (2025) *Industrial Heritage Routes in Ruhr*. Available at: <https://www.route-industriekultur.ruhr/en/>
 18. TICCIH (2003) *The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage*, pp. 1–6. Available at:

<https://ticcih.org/about/charter/>

19. UN Tourism (2024) Indicators for Measuring the Sustainability of Tourism. Madrid: UN Tourism, pp. 20–74. Available at: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-09/MST_Indicators_EG_version_Sep2023_13092023_REV1.pdf